

IMPORTÂNCIA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E EXERCÍCIOS FÍSICOS NA REABILITAÇÃO CARDÍACA

Daiane Pereira Villalba¹
Elian Vinícius de Oliveira Souza²
Pedro Ferreira Reis³

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16915568>

RESUMO

A reabilitação cardíaca (RC) é um conjunto de atividades físicas, mentais e sociais, criada com o intuito de oferecer aos acometidos por doenças do coração, as condições necessárias para voltar a ter uma vida independente e ativa. Antigamente, após vários dias de repouso, os cardiopatas encontravam-se mal condicionados, interferindo na vida pessoal, profissional e social. Esse conjunto de atividades são ações educacionais para melhorar o estilo de vida dos pacientes com o auxílio de acompanhamento médico, nutricional, psicológico e a realização do exercício físico que ganha maior destaque dentro da reabilitação cardíaca, pois não só auxilia na melhora da capacidade funcional, como também, atua na prevenção para evitar comorbidades e mortalidades, sendo que aproximadamente 30% da mortalidade no território brasileiro é causada por doença cardiovascular. Tendo em vista as informações mencionadas anteriormente, a presente pesquisa teve como objetivo demonstrar a importância da equipe multidisciplinar e do exercício físico na reabilitação cardíaca. Este estudo de característica bibliográfica, utilizou-se de artigos dos bancos de dados Google acadêmico, Scielo, Bireme, Pubmed e na biblioteca física e virtual da faculdade Cesufoz. Após análise de artigos referentes a RC, observou-se a importância do médico na orientação do uso correto de medicamentos, do psicólogo atuando na manutenção da saúde mental, do nutricionista prescrevendo dietas para equilibrar o alimento ingerido com o quadro clínico do paciente e do profissional de educação física realizando exercícios aeróbios, de força e de resistência, resulta em inúmeros benefícios como redução do colesterol total, melhora no controle da pressão arterial, dos níveis de glicose (açúcar) no sangue e da função de contração do músculo cardíaco, aumento da capacidade de exercícios reduzindo o cansaço durante as atividades do dia a dia, redução da mortalidade de origem cardiovascular em pacientes que já sofreram alguma comorbidade cardíaca, e a melhora da autoconfiança, ajudando o paciente a voltar as suas atividades interrompidas pelo infarto, cirurgia ou transplante. Com os devidos fatos discutidos, confirma-se que é fundamental a participação de médicos, psicólogos, nutricionistas e profissionais de educação física para o êxito do programa de reabilitação cardíaca, sendo o exercício físico fator principal para a restauração da funcionalidade cardiovascular e de suma importância no retorno dos pacientes para suas rotinas habituais, devendo ser realizado regularmente.

**MOSTRA CIENTÍFICA
CESUFOZ**

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
BRAZIL

3086 0164

Palavras-chave: Comorbidades, Reabilitação Cardíaca, Exercício Físico

- ¹ Discentes do Curso de Graduação de Educação Física
- ² Discentes do Curso de Graduação de Educação Física
- ³ Docente e orientador do Curso de Graduação de Educação Física

Anais Eletrônico

Cesufoz | Fafig

Foz do Iguaçu – Paraná – Brasil